

DIE WOCHE

Olten / Zürich, 23. Jan. 1963 Einzelverkaufspr. 70 Rp. Nr. 4
Italien 120 L. Deutschl. 80 Pfg. Frankr. 0.90 NF. Österr. 5 Sch.

FARBIGE KARTE:

Des Skifahrers Paradies

Skifahren macht froh! Frl. Maya Knab weiß es. Und zudem fährt sie ausgezeichnet: Von allen WOCHE-Leserinnen war sie am Wedelkurs-Rennen in Zermatt die erfolgreichste und gewann eine schöne Kanne. Aber auch anderswo als am Gornergrat locken herrliche Abfahrten. Unsere Karte der Skilifte, Gondel-, Sessel- und Seilbahnen ermöglicht Ihnen, Ihre Skiausflüge trefflich zu planen. Aufnahme Herbert Maeder

App
b
4405